

DOI: 10.5281/zenodo.14473379

INCIDÊNCIA DE NEOPLASIAS MALIGNAS DE PELE NA REGIÃO CENTRO - OESTE

Autores: Pedro Alves Ferreira; Eli Júnior Pereira Rodrigues; Jéssyca Lopes Dourado; Artur Benevides Souza; Nadya da Silva Castro Ragagnin.

INTRODUÇÃO: As neoplasias de pele são caracterizadas pelo crescimento anormal de células cutâneas, existindo dois tipos principais de câncer que estão associados a essas neoplasias, sendo eles o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular, que estão correlacionados com a exposição solar em excesso e a epigenética, que é uma alteração na expressão de genes mediante fatores ambientais. O melanoma é uma neoplasia que possui origem nos melanócitos, células responsáveis pela pigmentação da pele, tanto o melanoma quanto os carcinomas basocelular e espinocelular expressam genes inibidores da apoptose, fazendo com que haja mitoses de células danificadas pela radiação ultravioleta (UV). Desse modo, essas neoplasias apresentam fatores de risco, que incluem pintas atípicas, histórico familiar e uma exposição crônica ao sol. **OBJETIVOS:** Este estudo tem por finalidade analisar a incidência dos casos de neoplasias de pele na Região Centro-Oeste. **MATERIAL E MÉTODOS:** Trata-se de um estudo observacional descritivo e retrospectivo, com a análise de dados no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS) no período de 2019 a 2023, analisando a incidência de neoplasias de pele na região Centro-Oeste por “Melanoma maligno da pele” (C43) e “Outras neoplasias malignas da pele” (C44), incluindo a variável “sexo”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram verificados 16.841 casos de neoplasias malignas de pele na região Centro-Oeste, sendo 8.028 do sexo masculino e 8.813 do sexo feminino. Quanto aos melanomas, observou-se um quantitativo de 1.436 casos diagnosticados, sendo 699 do sexo masculino e 737 do sexo feminino. A maior incidência em mulheres, pode indicar uma maior exposição à radiação UV, um melhor autocuidado, em relação ao sexo masculino, ao procurar atendimento médico ou até mesmo ao uso contínuo de cosméticos com grandes concentrações de produtos tóxicos potenciais causadores de câncer, como ftalatos, parabenos, metais pesados e outros. **CONCLUSÃO:** Portanto, a proteção solar e exames regulares de pele devem ser realizados para evitar um diagnóstico tardio, garantindo a antecipação do processo de tratamento e aumentando a probabilidade de cura. Além disso, cabe aos profissionais da área da saúde, a busca por atualizações acerca das situações de mutação e causas dessas doenças, com o intuito de oferecer mais e melhores informações sobre o assunto, e auxiliar, tanto no tratamento quanto na prevenção.

Descritores: câncer, diagnóstico, melanoma, apoptose.

Instituição: Universidade Federal de Jataí